

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi

Mirzayev Axrorjon

Farg'ona davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo, xususan, O'zbekiston tarixida milliy va diniy qadriyatlarning shakllanishi hamda ularning o'zaro uyg'un rivojlanishi ilmiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Mintaqada qadim zamonlardan boshlab turli dinlar va madaniyatlarning hamjihatlikda mavjud bo'lgani tarixiy manbalar, arxeologik dalillar va ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Islomdan oldingi va islom davridagi diniy an'analarning mahalliy urf-odatlar bilan uyg'unlashuvi, bag'rikenglik tamoyillarining shakllanishi hamda ularning jamiyat barqarorligidagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, milliy va diniy qadriyatlarning hozirgi demokratik jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, milliy qadriyatlar, diniy qadriyatlar, bag'rikenglik, dinlararo totuvlik, islom, madaniy uyg'unlik.

Jahondagi aksariyat davlatlar ko'p millat va dinli bo'lgani kabi O'zbekiston ham shunday mamlakatlar qatoriga kiradi. Unda millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar o'zining chuqur ildizlariga ega.

Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan, O'zbekistonda azaldan turli urf-odat, madaniyat, til, turmush tarziga ega bo'lgan, xilma-xil dinlarga e'tiqod qiluvchi bir-biriga o'xshash bo'lmagan bir necha xalqlar yashagan o'lkadir. O'zbekistonning jo'g'rofiy nuqtai nazardan muhim savdo yo'llari chorrahasida joylashgani, ko'plab davlatlar bilan iqtisodiy, madaniy aloqalar qilgani yerli xalqning diniy va madaniy hayotiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Millati va diniy qarashidan qat'i nazar insonni ardoqlash va o'zgalarni qadrlash, kattalarga hurmat va boshqalarni izzat qilish kabi tuyg'ular O'rta Osiyo xalqlarining yuksak sifatlaridir. Aynan shu omillar xalqimizning nafaqat ma'naviy-ma'rifiy, balki diniy bag'rikengligining ma'naviy asosini tashkil etadi.

O'z navbatida Amudaryo va Sirdaryo oralig'i geografik holatining o'zi buyuk tamaddunlar mintaqasining markazida qadimgi Sharq, ellin, g'arbiy Eron, Turk, Xitoy madaniyatlarining o'zaro faol hamkorlik qilishiga imkon tug'dirdi¹.

Ko'rinib turibdiki, O'zbekiston zaminida azaldan islom va boshqa dinlar, madaniyatlar o'zaro hamjihatlikda rivojlanib, jamiyatning ma'naviy yuksalishiga beqiyos hissa qo'shishgan.

Mamlakatimiz ilk diniy qarash va tasavvurlar paydo bo'lgan eng qadimiy o'lkalardan biri ekanligi ko'plab tarixiy manbalarda zikr qilingan. Qadim

¹ Мирзаев Р. Фердинанд Рихтгофен – “Буюк Ипак йўли” атамасининг асосчиси // Мозийдан садо. – Тошкент, 2005. № 2 (25). – Б. 42-45.

zamonlardanoq mintaqada zardushtiylik, buddaviylik, yahudiylik, nasroniylik kabi murakkab ideologik tizimga ega dinlar tinch-totuv faoliyat olib borishgan. Teshik-Tosh g'orlaridagi qadimiy qabrlar, Fayoz va Qora-Tepadagi buddaviylik topilmalari, Dalvarzintepa va Sug'diyona qoldiqlari, hozirda fransuz va yapon arxeologlari bilan hamkorlikda olib borilayotgan izlanishlar natijalari fikrimizning tasdig'idir¹.

T.f.d., prof. A.Hasanovning ta'kidlashicha, qadimgi zamonda xalqlar va elatlar o'rtasida umuman diniy adovat bo'lmagan. Qadimgi dunyoda yashagan aholining har bir davlat, har bir shahari, har bir qabilasi o'z mahalliy bosh xudosi va koinot hamda tabiat kuchlarini ifodalovchi juda ko'p boshqa xudolarga sig'ingan. Bu xudolar bir-biriga aynan o'xshash bo'lsa-da, ammo har bir xalqning tilida turli ismlar bilan nomlangan. Qadimgi zamonning oxirida inson ruhining ulkan yutug'i va dunyoqarashining haqiqiy inqilobi sifatida yahudiylikning so'nggi bosqichi xristianlik, zardushtiylik va islom kabi etik (yuksak axloqqa asoslangan) dinlar paydo bo'ldi. Ammo ular ayni vaqtda bejiz dogmatik (aqidaviy) dinlar deb atalmaganki, xalqlar o'rtasida o'zaro diniy kelishmovchilik va raqobatni yuzaga keltirdi. Mazkur dinlarning har biri faqat bir xudo (ya'ni faqat shu dinga xos xudo) bor, boshqalarning xudosi but-sanamdan bo'lak narsa emas, deb hisoblay boshladilar. Hatto, bir din vakillari orasida ham "haqiqiy-nohaqiqiy"ga ajratish yuz berdi. Xullas, mana deyarli 2 ming yildan beri Yer yuzida "haqiqiy e'tiqod" yo'lida qonli mojarolar davom etib kelmoqda. Baxtli tasodif tufayli O'zbekiston tarixi bu "umumiy qoida"dan mustasno tarzda kechdi deyish mumkin, ya'ni bizda diniy asosda birorta urush sodir bo'lgani yo'q².

Azaldan xalqimizga xos bo'lgan xislat – bag'rikenglik bir zumda paydo bo'lgan emas, u biz uchun an'anaviydir. O'zbekistonning diniy tarixiga qisqacha nazar tashlasak, hozirgi O'zbekiston hududi insonlarda ilk diniy tasavvurlar va aqidalar paydo bo'lgan eng qadimgi o'lkalardan biri ekaniga guvoh bo'lamiz. Tosh asrining o'rtalarida ajdodlarimiz orasida turli hayvonlar va Quyoshga topinish, keyinroq fetishizm, animizm, afsungarlik (magiya) tarqaldi³.

Markaziy Osiyo sharoitida zardushtiylik turmush tarziga xos o'troq dehqonchilik va ko'chmanchi chorvadorlik o'rtasida turli ziddiyatlar bo'lgan. U keyinchalik monoteistik g'oyalar rivojiga shubhasiz katta hissa qo'shgan. Negaki, "Zardusht odamlarni Axuramazdaga sajda qilishga chaqirib, insoniyat ma'naviyati tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Birinchidan, u ko'pxudolikka (politeizm) qarama-qarshi yakkaxudolik (monoteizm)ga, ya'ni, diniy e'tiqodning yuqori

¹ Қаранг: Дервиш Р.А., Левтеев Л.Г., Мусакаева А. Памятники истории религии и культуры в Узбекистане. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – С. 10-12, 56-60.

² Ҳасанов А. Ўзбекистонда диний бағрикенгликнинг тарихий аңнаалари // Жаҳолатга қарши маърифат – тинчлик ва барқарорлик асоси. – Т.:Тошкент ислом университети, 2003. – Б. 40-41.

³ Ўзбекистон – диний бағрикенглик ўлкаси // Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили. – Т.:Тошкент ислом университети, 2007. – Б. 101.

bosqichiga qadam qo‘ygan edi. Ikkinchidan, ilgari odamlar xudolar qahridan, ularning dahshatli vayron qiluvchi qudratlari oldida ojiz, qo‘rquv dahshati ostida sig‘inishgan bo‘lsa, endilikda esa Zardusht odamlarga qalbi kishilarga mehr-shafqat bilan to‘lgan, yaxshilik tomon undovchi, ularning o‘limidan keyin mangu farovon hayot bilan ta‘minlay oladigan tangri Axuramazdaga ibodat qilishga chaqirdi”¹.

Turli tarixiy, ilmiy va adabiy manbalarda “Avesto” - “Hayot yo‘riqnomasi”, “Nasihatnoma”, “Qonunlar to‘plami”, “Bilimlar majmuasi” sifatida talqin qilinadi. “Avesto” Turon, Xuroson, Ozarbayjon, Mesopotamiya, Eron, Kichik Osiyo xalqlarining miloddan avvalgi qadim davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, diniy qarashlari, olam va odam to‘g‘risidagi tasavvur, urf-odat va qadriyatlari haqida qimmatli ma‘lumotlar beruvchi noyob manbadir.

Ayni paytda aytishimiz kerakki, “Avesto” ning barcha nusxalarini yo‘q qilib tashlashga ko‘rsatma bergan Aleksandr Makedonskiy boshchiligidagi bosqinchilik davri mintaqa tarixida xalqlar begona dinlarga zo‘rlab kiritilganiga dalil desak bo‘ladi. Albatta, bosqinchilar o‘z fikrlari va g‘oyalarini yoyish maqsadida muqaddas manbada aks etgan g‘oyalarni yo‘q qilishga harakat qilishgan.

Chor Rossiyasining XIX asr o‘rtalarida Turkistonni egallab olishi natijasida milliy, ma‘naviy qadriyatlar zavol topa boshladi. Kolonial boshqaruv tizimining o‘rnatilishi boshqa salbiy natijalar qatorida, xalqlarning g‘ururi, milliy iftixori va diniy e‘tiqodlari poymol etildi. Bunday harakatlar sobiq sovet hukmronligi davrida ham davom ettirildi. Ateistik g‘oya bilan qurollangan hukumat o‘zining birinchi kunlaridanoq dinga, jumladan, islomga qarshi qat‘iy kurash boshladi².

Kushon va Eftalitlar davlatlari davrida O‘zbekiston hududiga bevosita Hindistondan buddaviylik kirib keldi va keng ildiz otdi. V.Litvinskiyning ta‘kidlashicha, Markaziy Osiyoda “hunarmandning xonadoni va chorikorning kulbasigacha budda dini kirib borgandi”³.

Buddaviylikning Hindistondan Markaziy Osiyoga kirib kelishini odatda kushonlarning hukmronligi bilan bog‘laydilar. Imperator Kanishka (I asrning oxiri – II asrning boshlari) davrida Kushon podshohligi ushbu dinning markazlaridan biriga aylangan. Jumladan, Kanishka zarb qildirgan tangalarda boshqa ilohiyatlar bilan bir qatorda Budda tasviri ham uchraydi. Xitoylik Syuan-Szyan bergan xabarga ko‘ra, VII asrning boshlarida Termizda 10 ta buddaviylik xonaqohi (sangarama) va mingta rohib faoliyat olib borgan.

¹ Зардуштийлик // Фалсафа. Қомусий луғат. – Т.: “Ўзбекистон файласуфлари” миллий жамияти, 2004. – Б. 131.

² Қаранг: Keller. Shoshana // Islam in Soviet Central Asia 1917-1927 : Soviet Policy and the Struggle for Control. – Central Asian Survey, 1993/1, XI. – P. 27-28.

³ Ўзбекистон – диний бағрикенглик ўлкаси // Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили. – Т.:Тошкент ислом университети, 2007. – Б. 101.

O'tgan XX asrning boshlarida Amudaryoning o'ng qirg'og'ida buddaviylikka mansub ko'plab qimmatbaho metallar – oltin yoki kumushdan yasalgan ko'p sonli tangalar, haykaltaroshlikka oid mayda tasvirlar va boshqa yodgorliklar topilgan¹.

Bag'rikenglik va murosaning ildizlari uzoq asrlarga borib taqaladi. Respublikamiz hududida faoliyat ko'rsatgan turli dinlar madaniyati bo'yicha izlanishlar olib borayotgan yapon olimi Kato fikriga ko'ra Surxondaryo vohasida aniqlagan noyob Buddha madaniyati yodgorliklari, yahudiy yodgorliklari, Buxoroda nasroniylarning ziyoratgohlari yurtimizdagi islom obidalari bilan bir qatorda turishi hech kimni ajablantirmaydi.

Dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g'oyalari asoslanadi va yaxshilik, tinchlik, do'stlik kabi xususiyatlarga tayanadi. Din odamlarni halollik va poklik, mehr-shafqat, birodarlik va bag'rikenglikka da'vat etadi. Aksariyat dinlar bu dunyoni foniy, o'tkinchi deb hisoblaydilar. Ular insonning yashashdan asl maqsadi – bu dunyoda xayrli, savob ishlar qilib, boqiy dunyo sinovlariga tayyorgarlik ko'rish degan g'oyani targ'ib etadi. Barcha dinlarda inson hayotining mohiyati, mazmuni, kishilar o'rtasidagi siyosiy-huquqiy, ahloqiy munosabatlarni tenglik va adolat mezonlari asosida o'rnatish o'z aksini topgan. Jahon dinlaridan biri xristianlik dini insonparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan axloqiy me'yorlar: saxovat, rahmdillik, o'z yaqin kishilarini sevish, hamdardlik, kechirimlilik kabi umuminsoniy qadriyatlarga targ'ib etadi.

Ayni paytda buddaviylikda azob-uqubatlarning sabablari, ulardan qutilish haqida tushuntiriladi hamda azoblarni tugatish, ya'ni nirvana holatiga erishish yo'li ko'rsatib beriladi².

O'zbekiston hududida zardushtiyalar bilan bir qatorda buddaviylikka e'tiqod qiluvchilar ham yashaganlar. Milodning birinchi asrlaridan boshlab, Samarqand va Buxoroga kirib kelgan yahudiylar jamoalari vakillari hozirga qadar o'z dinlariga erkin e'tiqod qilib kelmoqdalar³.

Ma'lumki, yahudiylik milliy din bo'lib, unda ham bir qator ezgulik va bag'rikenglik g'oyalari ilgari surilgan. Jumladan, yahudiylik dinida Yahve Sino tog'ida Muso payg'ambarga taqdim etgan 10 vasiyat quyidagilardan iborat edi: yagona xudo – Yahvedan boshqalariga sig'inmaslik; yerda, ko'kda va suvda o'ziga xudo yaratib olmaslik; ya'ni but, sanamlarga sig'inmaslik; shanba kunini hurmat qilish va uni Xudoga bag'ishlash; ota-onani e'zozlash; qotillik qilmaslik; xudoning nomini bekordan bekorga tilga olmaslik; o'g'irlik qilmaslik; zino qilmaslik; o'z yaqinlariga

¹ Қаранг: Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий-маърифий асослари. – Т.: Тошкент ислом университети, 2005. – Б. 30.

² Пупар П. Религии. – М.: Весь Мир, 2003. – С. 92.

³ Ибрагимов Э. Ўзбекистон – диний бағрикенглик ўлкаси // Ўзбекистон – бағрикенг диёр. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – Б. 69.

yolgʻon guvohlik bermaslik; oʻz yaqinlarining mol-mulkiga koʻz olaytirmaslik. Ushbu diniy va axloqiy mezonlar inson maʼnaviyatini bezaydigan omillardan hisoblanadi.

Mamlakatimizda yahudiylik dini vakillarining istiqomat qilishi xalqimizga xos oʻzbekona bagʻrikenglik, etnik, madaniy va diniy sabr-bardoshlilikning yana bir yuksak namunasi boʻlsa, ajab emas. Xususan, yahudiylik jamoasining vakillaridan biri R.Bensman shu haqda toʻxtalar ekan, Buxoroda dastlabki sinagoga VIII asrdayoq qurilgani, boshqa din vakillari bilan bir qatorda oʻz dinlariga erkin eʼtiqod qilish uchun oʻsha paytda ham sharoit yaratib berilganini taʼkidlab “Oʻrta asr Yevropasi va Vizantiya imperiyasida quvgʻin qilingan yahudiylik Markaziy Osiyoda boshqa dinlar bilan bir xil huquqqa ega edi”¹, – deb yozadi.

Yuqorida qayd etilgan dinlardan tashqari, Oʻzbekistonning baʼzi yerlarida yahudiylar, moniychilar, mazdakiylar jamoalari istiqomat qilgan.

“Bundan deyarli 1,5 ming yil avval hozirgi Markaziy Osiyoni oʻz ichiga olgan Gʻarbiy turk hoqonligi taxtida oʻtirgan Istami (552–576 yillar) bagʻrikeng hokim sifatida tanilgandi. Shu davrda turkiy qabilalarda diniy tafakkur oʻz taraqqiyotining eng yuqori pogʻonasiga koʻtarilgan, bosh xudo – Tangriga sigʻinish keng miqyosda boshlangandi. Shunday boʻlsa-da, Istami-hoqon oʻlkada maʼlum boʻlgan barcha dinlarga erkin yoʻl qoʻyib berdi”².

Yurtimizda islomdan oldin mavjud boʻlgan dinlar qatorida Shom (Suriya) va Eron orqali kirib kelgan xristian dinining nestorian mazhabi sezilarli oʻrin tutgan. Xristian jamoalari gʻuz, toʻqqizoʻgʻiz kabi baʼzi koʻchmanchi turk qabilalarining vakillarini ham oʻz ichiga olgan. Akademik V.Bartoldning fikricha, VI asrda Samarqandda xristian yepiskopi va bevosita arablar kelishidan oldin esa mitropoliti boʻlgan. Hozirgi Toshkent va Xorazm viloyatlari hududida ham xristian diniga mansub aholi mavjud edi.

Bir qator ilmiy adabiyotlarda Markaziy Osiyoga xristianlik III asrlarda kirib kelgan deb talqin qilinadi. Bu Eronda mazkur din vakillarining taʼqib qilinishi va ularning boshqa hududlarga koʻchib oʻtishi bilan bogʻlanadi. Eron shohi Shopur I (241 – 272 yillar) asir olingan Rim askarlarini sharqiy yerlarga joylashtirgan. Ular orasida nasroniylar ham boʻlgan. Baʼzi yozma manbalarda 334 yilda Marvda yeparxiya faoliyat koʻrsatgani qayd qilinadi. Bu Marvda xristianlarning 334 yildan avvalroq paydo boʻlgani va yirik jamoalari shakllanganidan dalolat beradi.

¹ Бенсман Р. Деятельность религиозных организаций по укреплению межрелигиозного согласия // Межрелигиозное согласие – важное условие углубления демократических процессов в странах Центральной Азии (на примере Республики Узбекистан). Материалы международной конференции. – Ташкент, 2002. – С. 125-126.

² Ҳасанов А. Ўзбекистонда диний бағрикенгликнинг тарихий анъаналари // Жаҳолатга қарши маърифат – тинчлик ва барқарорлик асоси. – Т.: Тошкент ислом университети, 2003. – Б. 41.

Demak, milodning ilk asrlaridayoq Markaziy Osiyo, ayniqsa, Marv va Baqtriyaga asosan nestorianlar kirib kelgan bo'lsa-da, ular orasida pravoslav vakillari, harbiy Suriya cherkovi yo'nalishiga mansub yoqubiylar ham bor edi. Marvlik yepiskoplar Sharqiy Cherkovda katta e'tibor qozonganlar va Cherkov soborlarida ishtirok etganlar¹. Arablar ushbu hududlarga kirib kelganlaridan so'ng xristian jamoalarining faoliyati asta-sekin zaiflashgan. Turkistonga xristianlarning ikkinchi daf'a kirib kelishi o'lkaning Chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishi bilan bog'liq.

Rus sharqshunosi V.Bartoldning qayd etishicha, islom VIII asrda Movarounnahrda kirib kelib, mahalliy dinlar va ularga xos qadriyat, odatlar bilan uyg'unlasha boshladi². O'z navbatida Movarounnahr xalqlari islom dinini o'z mahalliy axloq g'oyalari, huquqiy me'yorlar va urf-odatlar bilan boyitishgan. Mazkur holat Movarounnahrda islomning o'ziga xos xususiyatlar kasb etishiga olib keldi. O'sha vaqtga kelib mintaqada shakllanib ulgurgan qulay bag'rikenglik muhitida bu tasodifiy hodisa emas edi.

Islom dini barqaror bo'lganidan, to shu bugungi kungacha, Islom dini keng yoyilgan musulmon davlatlarida boshqa haq dinlarga ham bimalol yo'l berilgan. Ular cherkov, sinagogalariga kirib, ibodatlarini bimalol qilaverganlar. Hatto, ularning molu jonlari davlat himoyasiga olingan.

Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha, o'tmishda O'zbekistonda diniy va etnik munosabatlar asosida biror marta ham nizo chiqmagani qayd qilinadi. Shu o'rinda aytishimiz kerakki, mazkur voqelikni bugungi kunda mamalakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan islom, xristian, yahudiy dinlari va boshqa konfessiyalarning o'zaro munosabatlarida ham yaqqol ko'rish mumkin. Bunday do'stona munosabatlardan xulosa qilib, Respublika Prezidenti Islom Karimov: "Musulmonlar va xristianlarning O'zbekiston zaminida birgalikda hamnafas bo'lib yashashi diniy-ma'naviy totuvlikning nodir timsoli va barcha din vakillariga nisbatan bag'rikenglikning eng yaxshi namunasi deb hisoblanishiga arzigulikdir"³ deya voqelikni aniq ko'rsatib berdi.

Darhaqiqat, islom dini xalqlar orasida tinchlik va do'stlik masalalariga keng o'rin ajratgan bo'lib, bunda boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar bilan hamkorlik qilishni ta'qiqlamaydi. Qur'onda aniq-ravshan qilib aytib qo'yilgan: "Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z yurtigingizdan (haydab) chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta, Alloh adolatli kishilarni sevar"⁴.

¹ Қаранг: Ибрагимов Э. Ўзбекистон – диний бағрикенглик ўлкаси // Ўзбекистон – бағрикенг диёр. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – Б. 70.

² Бартольд В. Сочинения. - М., 1996. Т.6. – С. 105.

³ Каримов И.А. Маънавий юксалиш йўлида. – Т.: Ўзбекистон, 1998. – Б. 102.

⁴ "Мумтаҳана" сураси, 8-оят. (Қаранг: Куръони карим: маъноларининг таржима ва тафсири /Таржима ва тафсир муаллифи: А.Мансуров. – Т.: Тошкент ислом университети, 2004. – Б. 550.

Qur'onda insonlarning dini, irqi, millatidan qat'i nazar Yer yuzida turli din va madaniyat vakillari – insonlar o'zaro hamjihatlik va hamkorlikda umrguzaron qilishlari ta'kidlangan: “Ey, insonlar! Darhaqiqat, Biz sizlarni bir erkak (Odam) va bir ayol (Havvo)dan yaratdik hamda bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun sizlarni (turli-tuman) xalqlar va qabila-elatlar qilib qo'ydik. Albatta, Alloh nazdida (eng azizu) mukarramrog'ingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta, Alloh biluvchi va xabardor zotdir”¹.

Ko'rinib turibdiki, har qaysi dinning muqaddas, ilohiy manbalarida odam o'ldirmaslik, o'g'rilik qilmaslik, yolg'on guvohlik bermaslik, odamlar orasini buzmaslik, aksincha, hamjihatlik, insonparvarlik, bag'rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar zikr etilgan.

O'tmishning eng yaxshi yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan O'rta Osiyo hududidagi madaniyat, o'z navbatida, nafaqat islom madaniyatining keyingi rivojiga, balki G'arb renessansiga, umumjahon miqyosidagi tolerantlik tamoyillari rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Demak, yurtimiz xalqlarining madaniy yutuqlari nafaqat musulmon, balki jahon madaniyatining ajralmas qismidir. Ana shu davrda yaratilgan Imom Buxoriyning «al-Jomi' as-sahih» hadislar to'plami (IX asr) zamondoshlari tomonidan an'anaviy sunniy to'plamlarning eng yaxshisi deb tan olingan va hozirda ham butun dunyo musulmonlarining eng asosiy kitoblaridan bo'lib qolmoqda. Bu kitobda diniy mutaassiblik, aqidaparastlik uchun asos bo'ladigan g'oyalar targ'ib qilinmaganligi ham yurtimiz tarixida ijtimoiy bag'rikenglik tamoyillari ustuvor bo'lishiga xizmat qilgan².

Ma'lumki, IX asrdan boshlab Movarounnahrda hanafiy (Imomi A'zam) mazhabi qaror topdi va tarqala boshladi. Bu ham bejiz bo'lmas kerak, zero, Imom A'zam mazhabi o'zga dinlar va mahalliy urf-odatlariga nisbatan erkinlik berish bilan boshqa mazhablardan ajralib turadi. Hanafiylik ta'limotini takomilga yetkazgan vatandoshlarimiz – Imom Moturidiy va Burhoniddin Marg'inoniy kabi allomalar musulmonlar orasidagi g'oyaviy tarafkashlikka barham berish, islom dinining sunna yo'nalishi, ya'ni ahli sunna va jamoa yo'li barqaror bo'lib qolishiga katta hissa qo'shdilar.

Shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, o'sha paytdagi bag'rikenglik bir vaqtning o'zida, bir tomondan, Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi din allomalari, ya'ni ilohiy tafakkur egalari, ikkinchi tomondan esa, Forobiy, Xorazmiy, Beruniy kabi dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan va ilm-fan qadriyatlari ustuvorligi g'oyasini ilgari surgan mutafakkirlar yonma-yon yashashi, ijod qilishlari uchun keng imkon yaratgan.

¹ “Хужурот” сураси, 13-оят.

² Қаранг: Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. -Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006. -Б. 12.

Al-Xorazmiyning algebra va arifmetika asoslari ifodalangan “al-Jabr val-muqobala” asari Osiyo va Yevropada tegishli fanlar bo‘yicha asosiy manba hisoblangan.

Ibn Sinoning “Tib qonunlari” (“al-Qonun fit-tibb”, XI asr) XIX asrga qadar Sharqda ham, G‘arbda ham tibbiyot bo‘yicha asosiy qo‘llanma bo‘lib kelgan. Lyudvig F.Gryunebaum fikricha, Ibn Sinoning “Ishq risolasi” (“ar-Risala fil-ishq”) o‘rta asr fransuz sayyoh-shoirilarining nazokatli lirikasiga asos bo‘lib xizmat qilgan¹.

Mahmud Zamaxshariyning (XII asr) Qur‘onga yozgan tafsiri bu sohadagi manbalarning eng yaxshilaridan biri deb tan olingan. Muallifning o‘zi “Jorulloh” (“Allohning kishisi”) va “Faxr al-Xorazm” (“Xorazm faxri”) nomlarini olgan. Arablar esa, bu arab bo‘lmagan olim, o‘z asarlari va faoliyati bilan ularni arab tiliga o‘rgatganini tan olganlar².

XIII asrdagi mo‘g‘ullar istilosi Markaziy Osiyo xalqlari hayoti va islom dinining mintaqadagi rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatmay qolmadi. O‘sha davrda mintaqada shakllangan tasavvuf bosqinchilarga qarshi ommaning birlashishida muhim ahamiyat kasb etdi.

Ma’lumki, mo‘g‘ullarning qariyb ikki asrlik istibdodi davrida tanazzulga yuz tutgan ilm-fan va madaniyat Amir Temurning buyuk islohotchilik siyosati tufayli Movarounnahr o‘zining ko‘hna shuhratini yana tikladi. Biroq, Sohibqiron vafotidan so‘ng temuriyzodalar o‘rtasida siyosiy nizolar, toju taxt uchun kurashlar avj ola boshladi. Shunday bir paytda elu yurt taqdiri, xalq manfaatlarini sufiylar himoya qilishgan.

Temuriylar davrida islom Movarounnahrning ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Amir Temur tomonidan barpo etilgan obidalar hanuzgacha yurtimizni bezab turibdi hamda jahon mye’morchiligining asl namunalaridan hisoblanadi. Go‘ri-Amir, Registon ansambli, Bibixonim O‘zbekistonning yuksak tarixiy qurilish madaniyati va san’atining ifodasi bo‘lib qolgan. Ularni qurishda ko‘p millat, turli mazhab vakillari ham ishtirok etgani tarixiy manbalarda qayd etilgan³.

Bir holatni alohida ta’kidlashimiz kerakki, “asrlar davomida yirik shaharlarimizda masjid, cherkov va sinagogalarning mavjud bo‘lishi, turli millat va dinga mansub qavmlarning o‘z diniy amallarini erkin ado etib kelayotgani buning tasdig‘idir. Tariximizning eng murakkab, og‘ir davrlarida ham ular o‘rtasida diniy

¹ Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. -Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006. -Б. 12.

² Уватов У. Махмуд аз-Замахшарий. – Т.: 1995. – Б. 25.

³ Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. -Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006. - Б. 13.

asosda mojarolar bo‘lmagani xalqimizning diniy bag‘rikenglik borasida katta tajriba to‘plaganidan dalolat beradi”¹. O‘z navbatida diniy bag‘rikenglik ijtimoiy hayotda doimo adovatga qarshi o‘ziga xos qalqon vazifasini bajargan.

Falsafa fanlar doktori, professor A.Ochildiyevning ta’kidlashicha, “u (ya’ni, diniy bag‘rikenglik) turli e’tiqodlarning bir zamon va makonda birgalikda mavjud bo‘lishiga, ularning tashuvchilari o‘rtasidagi hamkorlik va hamjihatlikning shakllanishiga yo‘l ochgan. Bu esa, o‘z navbatida, yurt tinchligi va taraqqiyotiga, umuminsoniy madaniyat va ma’naviyat rivojiga xizmat qilgan”².

Arxiyepiskop Vladimirning ta’kidlashicha, XIX asrda Rossiyaning markaziy mintaqalaridan majburlab ko‘chirilgan dexqonlar nochor ahvolga tushib qolganda mahalliy aholi ularga har tomonlama yordam ko‘rsatgan. O‘sha davr voqealarini ko‘rgan iyeromonax Xariton “mahalliy aholi nochor ko‘chmanchilarga rahmdillik bilan munosabatda bo‘ldilar, busiz ularning ko‘pchiligi ochlik va muhtojlikdan o‘lib ketgan bo‘lar edilar”, – deb guvohlik bergan³.

Turkiston yerlariga kirib kelgan Rus pravoslav ruhoniylari asosiy e’tiborni missionerlik faoliyatiga emas, balki o‘z jamoalarining diniy ehtiyojlarini qondirishga qaratganlar. Pravoslavlar cherkov qurganlarida mahalliy musulmon aholi ham yordam ko‘rsatgani ma’lum. Masalan, Chirchiq shahridagi “Muqaddas Georgiy” ibodatxonasi qurilishiga mahalliy imom va savdogarlar moddiy ehson qilganlar. Bu holat ushbu dinlar vakillari orasidagi o‘zaro hurmat o‘sha davrlardan shakllanganiga dalil bo‘la oladi.

Sho‘rolar davriga kelib, bolsheviklar tomonidan musulmonlar ham, boshqa din vakillari ham birdek ta’qibga uchradilar. Rossiyadan Markaziy Osiyoga ko‘plab pravoslav ruhoniylari badarg‘a qilindi. Birgina Toshkentdagi “Botkin” qabristoni ortida 3 mingga yaqin surgun qilinganlar joylashtirilgan bo‘lib, ba’zi guvohlarning ta’kidlashicha, deyarli har kuni musulmonlar kelib, ularga oziq-ovqat va kiyim-kechak tarqatganlar. Shunday holatlar ham ma’lumki, ba’zan musulmonlar o‘z hayotlarini xavf ostiga qo‘yib, pravoslavlarni ta’qibdan saqlab qolganlar. Birgalikda boshdan kechirilgan azob-uqubatlar insonlarni yanada jipslashtirdi⁴.

Umuman olganda, diniy va dunyoviy tamoyillarni sun’iy ajratish, ularni bir-biriga qarama-qarshi qilib qo‘yish harakati zavolga yuz tutishini tarixning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Mamlakatimiz tarixining har qaysi davrida din doimo odamlarda yaxshi xislatlarni ko‘paytirib, yomonlardan xalos bo‘lishga chorlagan, yuksak

¹ Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Т.: Ўзбекистон, 2000. – Б. 61.

² Очилдиев А. Миллий ғоя ва миллатлараро муносабатлар. – Т.: Ўзбекистон, 2004. – Б. 92.

³ Қаранг: Хусниддинов З. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. -Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2006. -Б. 13; Архиепископ Владимир. ...А друзей искать на Востоке. – Т., 2000. – С. 43.

⁴ Ибрагимов Э. Ўзбекистон – диний бағрикенглик ўлкаси // Ўзбекистон – бағрикенг диёр. – Т.: Ўзбекистон, 2007. – Б. 69.

umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan haqiqiy dinga diniy ekstremizm va terrorizmning hech qanday aloqasi yo‘q.

Bugungi kunda ma’naviy va diniy jabhalarda kechayotgan murakkab jarayonda barcha millat va din vakillari bir-birlariga nisbatan hamjihatlik, bag‘rikenglik va o‘zaro hurmat tamoyillariga amal qilishlari doimiy barqarorlikning muhim omillaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, xalqimizning milliy va diniy qadriyatlarining hozirgi demokratik jamiyat qadriyatlari bilan uyg‘unlashishi respublikamizning kelajakda yanada ravnaq topishi, jahon hamjamiyatiga qo‘shilishida muhim omillardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. – Toshkent: Sharq, 1998.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Halbwachs M. On Collective Memory. – Chicago: University of Chicago Press, 1992.
5. Assmann J. Cultural Memory and Early Civilization. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
6. UNESCO. Rethinking Education: Towards a Global Common Good. – Paris, 2021.
7. UNDP. Youth and National Identity in the Digital Age. – New York, 2022.
8. Jo‘rayev N. Tarixiy ong va milliy tafakkur. – Toshkent: Akademiya, 2005.
9. To‘xtayev M. Yoshlar ma’naviyati va tarixiy xotira. – Toshkent, 2019.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudusizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article